

La vida familiar amb plataformes digitals

Com s'estan integrant les plataformes digitals en les vides i les pràctiques de les famílies contemporànies?

CHANSE, Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe CHANSE Cofund 2021 PCI2022-135025-2, Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe – Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age call. 2022-2025

Proyecto PCI2022-135025-2, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea "NextGenerationEU"/PRT

EL PROJECTE

El projecte europeu *Platforming Families: Tracing digital transformations in everyday life across generations* (PlatFAMs) ha involucrat més de 100 famílies de tres generacions (infants, progenitors i avis/àvies) de sis països europeus (Estònia, Noruega, Romania, Espanya, Regne Unit i Polònia). A Espanya, hi han participat 64 membres de 20 famílies, amb l'objectiu d'estudiar com la integració de plataformes digitals influeix en com es "fa família" en aquest context geogràfic.

L'informe

En aquest informe es presenten els principals resultats de la mostra d'Espanya i les produccions més rellevants orientades tant a la divulgació científica com a la transferència d'aquests resultats. Destaquem la pàgina web del projecte *DigitalFamilies*, el joc de cartes conversacionals *Let's Talk About IT* i els llibres, monogràfics i articles publicats i previstos en revistes de referència internacional.

Els resultats

En les pròximes pàgines s'aprofundeix en com l'ús de plataformes digitals ha anat prenent protagonisme

en les últimes dècades a les llars. Des del consum d'estríming a la sala d'estar fins a l'enviament de missatges familiars a través d'aplicacions mòbils de missatgeria instantània, la gestió de les compres domèstiques, l'organització de les rutines diàries o el monitoratge de les activitats en línia de nens i nenes; aquestes pràctiques estan fortament travessades per l'ús de plataformes digitals que recopilen dades constantment. De fet, aquesta és una de les qüestions més destacades en l'anàlisi de dades de la mostra espanyola, que apunta a la datificació de les vides familiars a través de la recollida de les seves dades; quelcom que, al seu torn, alimenta algoritmes en gran mesura desconeguts, que modelen l'ús que les diferents generacions fan de les plataformes.

L'informe aprofundeix en l'ambivalència que presenten els resultats. D'una banda, les famílies conceben les plataformes com a infraestructures fonamentals per a la comunicació i la cura, tant en el present com en el futur; de l'altra, però, insisteixen que el contacte cara a cara continua sent insubstituïble i mostren preocupació al voltant de la datificació i els usos que les grans corporacions tecnològiques fan de les seves dades i, especialment, de les dels seus fills i filles.

Google Maps sap on visc perquè té el meu GPS, no hi ha gran cosa que pugui fer al respecte. I si ho penso, és com "uf, les plataformes saben...". No vull això, i prefereixo no pensar-ho.

Filla, 15 anys, Espanya.

Metodologia i participants

La metodologia de la investigació s'ha basat en la implementació d'entrevistes individuals i grupals a 20 famílies residents a Espanya i s'han emprat mètodes participatius com la línia del temps i el co-disseny d'una "app familiar perfecta".

La mostra d'Espanya s'ha compostat per 64 participants de 20 famílies de, com a mínim, tres gene-

racions. El participant més jove tenia 8 anys i la més gran 87. Hem comptat amb la participació de famílies diverses —incloent-hi llars amb progenitors del mateix gènere, monoparentals, mixtes, migrants i transnacionals— per a reflectir una àmplia gamma d'experiències (Figura 1).

Figura 1. Característiques de la mostra d'Espanya.

Font: Elaboració pròpia per a l'informe "La plataformització de la vida familiar" (Miño et al., 2025).

TROBALLES CLAU

Una mirada ecològica-sistèmica

Hem considerat la família intergeneracional com la nostra unitat d'anàlisi, és a dir, analitzem la família com un sistema de relacions i pràctiques compartides, no només als seus membres per separat. Amb el creixement de les plataformes digitals i les aplicacions, defensem que la recerca en aquest camp ha d'estudiar les ecologies mediàtiques de forma sistèmica, ja que les persones utilitzen moltes plataformes i aplicacions diferents en la seva vida quotidiana, la qual cosa requereix incloure una perspectiva àmplia de la vida familiar. Per tant, utilitzem una lent ecològica per comprendre com es desenvolupen les plataformes en els nivells macro (polítiques, models de negoci), meso (escoles, llocs de treball, serveis locals) i micro (llars, dispositius, rutines).

D'aquesta manera, hem pogut vincular millor les transformacions tecnològiques de les nostres societats i cultures amb les interrelacions humanes i la vida social. Aquesta orientació ecològica ens ha permès comprendre millor el poder de les plataformes i les tensions entre els membres de les famílies, així com la forma en què es desenvolupen les relacions dins de les famílies amb l'ús de les plataformes. Aquesta perspectiva generacional i holística mostra com les decisions preses per les grans corporacions tecnològiques lluny de les llars (per exemple, les normes d'ús compartit de comptes) es reflecteixen a les sales d'estar, els dormitoris i els hàbits quotidians.

La convivència intrafamiliar

Les plataformes d'estríming com Netflix, YouTube i Spotify estan profundament integrades en les rutines diàries. Les famílies valoren el fet de veure i escoltar junts perquè crea proximitat física, enforteix els llaços a través de gustos i emocions compartides, i ofereix temes de conversa i activitats conjuntes. Les famílies han assenyalat diversos factors que dificulten la inclusió de l'escolta o el visionat compartit en les seves rutines diàries. Les barreres més importants són les diferències d'edat, gènere i gustos personals, així com els horaris diaris incompatibles i les diferents idees sobre l'experiència ideal de visionat (per exemple, si ha de ser en silenci o amb comentaris, rialles i interacció).

Les famílies tenen opinions diferents sobre si l'estríming realment compta com a temps familiar "de qualitat", en part per com estan dissenyades aquestes plataformes (perfils, recomanacions personalitzades i controls per compte). A través del seu disseny tecnològic i les seves decisions comercials, donen forma a les pràctiques familiars mitjançant el seu disseny individualitzat. Per exemple, inclouen funcions com el seguiment de l'historial de visualització, la recomanació de continguts adaptats a les preferències personals, l'establiment de restriccions específiques per a cada compte i la limitació de l'ús compartit de comptes. Per això, les famílies argumenten que el que funciona bé per a la comoditat individual no sempre afavoreix l'ús familiar, i de vegades fins i tot el complica. Les negociacions sobre què veure, quan i amb qui poden semblar trivials, però són fonamentals per al procés quotidià de "fer família".

M'agradaria que aquestes aplicacions de control parental funcionessin millor, però tampoc vull sobreprotegir. Volem que els nostres fills tinguin prou coneixements per protegir-se, per identificar què és bo i què no.

Pare, 42 anys, Espanya

Noves formes de vigilància

Els participants en la mostra d'Espanya són conscients que les plataformes recopilen dades i personalitzen les recomanacions. Tanmateix, en algunes famílies també es donen pràctiques d'intervigilància familiar, és a dir, l'ús de plataformes digitals per monitoritzar on són o què fan altres membres de la família. Aquestes pràctiques apunten cap a una normalització de la lògica de la "vigilància" de les plataformes en les vides familiars.

Alguns progenitors han normalitzat aquestes formes de vigilància com a forma de cura i seguretat, assenyalant la responsabilitat que tenen de vetllar per la seguretat dels seus fills i filles. Per la seva banda, els infants i joves reaccionen de formes diferents a aquesta vigilància. Mentre alguns apunten a la seguretat que els brinda, altres accepten el seguiment de la seva ubicació únicament per tranquil·litzar els seus progenitors i poder disposar de telèfon mòbil. Altres progenitors es resisteixen a implementar pràctiques d'intervigilància familiar, al·legant motius de privacitat, confiança en els seus fills i filles i desconfiança cap a les pràctiques de recollida i anàlisi de dades de les grans corporacions. Aquestes opcions varien segons el país, la qual cosa reflecteix els diferents nivells de confiança social i interpersonal i les normes locals de cria dels fills i filles.

M'agrada molt escoltar les seves veus. ... et fan sentir més a prop. És més còmode, però també més íntim que enviar missatges. Solíem escriure'ns cartes, però no coneixíem la vida quotidiana de l'altre.

Claudio (46), pare, Espanya

TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT I DIVULGACIÓ CIENTÍFICA

1. Joc de cartes conversacionals Let's Talk About IT

A partir dels resultats de la recerca, s'ha desenvolupat un joc de cartes conversacionals, orientat a afavorir la transferència de coneixement entre les famílies. L'objectiu del joc és animar les famílies a parlar sobre els temes que hem identificat que generen més debats, dilemes o fins i tot desacords en aquest àmbit. El joc de cartes es pot fer servir com a estímul per al diàleg intergeneracional a casa o en espais comunitaris (per exemple, escoles, biblioteques o associacions), facilitant converses guiades sobre dilemes digitals quotidians.

Aquest recurs està compost per 24 cartes que inclouen una situació i una il·lustració que planteja un dilema o un problema per discutir. Al revers de cada targeta hi ha preguntes pensades per iniciar un diàleg entre els membres de les famílies.

Els temes que aborden les targetes són: la comunicació, la intimitat, la vigilància, l'estríming i els videojocs, la salut i l'aprenentatge. Les targetes han estat desenvolupades per professionals de l'estudi creatiu SARC (<https://sarc.studio/>), a través d'il·lustracions d'estil pla que afavoreixen la connexió amb públics diversos.

El joc **Let's Talk About IT** està publicat en obert al repositori Zenodo i també es pot descarregar de la pàgina web del projecte: <https://digitalfamilies.eu/>

2. Monogràfic a la revista Digital Education Review

Alguns dels resultats del projecte es poden consultar en català al monogràfic publicat a la revista Digital Education Review: [La plataformització dels contextos educatius contemporanis formals i informals. Oportunitats, tensions i riscos](#). Concretament, els articles que presenten resultats del projecte PlatFAMs són:

[De la resignació individual a l'acció col·lectiva. L'alfabetització crítica de les famílies davant la vigilància de dades](#). Raquel Miño-Puigcercós, Paula Lozano, Judith Jacovkis i Lluís Parcerisa Marmi

[Aprentatges i mediacions en l'ús de les plataformes digitals en famílies intergeneracionals a Espanya](#). Carlota Rodríguez, Mariana Largo, Gustavo Herrera-Urizar i Sara Malo

Editors: Raquel Miño-Puigcercós, Paula Lozano-Mulet, Moisès Esteban-Guitart.

3. Llibre The platformization of the family

El llibre *The Platformization of the Family*. Towards a Research Agenda va ser publicat el 2025 per l'editorial Springer. Es tracta d'un llibre d'accés obert que descriu com les plataformes digitals que faciliten múltiples aspectes de la vida comercial i personal han començat a transformar la vida familiar quotidiana. El llibre presenta marcs teòrics i mètodes de recerca per afavorir que estudiants i acadèmics investiguin els canvis que la plataformització ha portat a les rutines i interaccions de la vida familiar, incloent-hi la comunicació intergeneracional, les relacions interpersonals i les formes de cura. Destaquem el capítol de llibre publicat pels investigadors de la Universitat de Girona i la Universitat de Barcelona:

[Researching the Platformization of the Family: Methodological Challenges](#). Antonio Membrive i Raquel Miño-Puigcercós

Editors: Julian Sefton-Green, Kate Mannell i Ola Erstad.

4. Monogràfic en desenvolupament a la revista New Media & Society

El monogràfic "Platformizing family lives" serà publicat l'any 2026 a la revista [New Media & Society](#). Es preveu que el número inclogui diversos articles en els quals s'analitzin els resultats principals del projecte de forma comparada i mitjançant la col·laboració dels equips de recerca dels diferents països involucrats en el projecte.

Editors: Ola Erstad, Kristinn Hegna, Veronika Kalmus, Sonia Livingstone i Andra Siibak.

5. Monogràfic en desenvolupament a la revista Mediekultur

L'any 2026 es publicarà el monogràfic "Doing Family with Digital Platforms" a la [Revista Mediekultur](#). També s'espera que aquest número inclogui articles amb els resultats del projecte.

Editors: Maja Nordtug, Kristinn Hegna, Antonio Membrive Ruiz i Annette Rønning.

6. Informe final del consorci

El present informe breu de recerca està basat en l'informe del consorci europeu:

Hegna, K., Erstad, O., Benga, O., Esteban-Guitart, M., Kalmus, V., Livingstone, S., Mateja-Jaworska, B., Membrive, A., Nordtug, M., Opermann, S., Miño Puigcercós, R., & Stoilova, M. (2026). *Family life with digital platforms: How are digital platforms embedded in the lives and practices of modern families?*. University of Oslo, Department of Education. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18764261>

INFORME FINAL DE RECERCA 2026

Miño-Puigcercós, R., Esteban-Guitart, M., Jacovkis, J., Parcerisa, LL., Rodríguez, C., Lozano, P., Malo, S., Membrive, A., Herrera-Urizar, G., Largo, M., Rivera, P., Giró, X., Hegna, K., Erstad, O., Benga, O., Kalmus, V., Livingstone, S., Mateja-Jaworska, B.

Finançament

CHANSE, Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe.

CHANSE Cofund 2021 PCI2022-135025-2, Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe – Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age call. 2022-2025

Proyecto PCI2022-135025-2, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea “NextGenerationEU”/PRT

